

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089407>

УДК 517.518.8

СИММЕТРИИ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Е.С. Банашкова,

студентка 1 курса, напр. «Финансы»

Н.В. Мурзина,

преп.,

ШФЭК,

г. Шадринск

Аннотация: Статья представляет собой рассмотрение симметрии в живой природе и её особенностей. Окунувшись в окружающую среду, можно увидеть симметрию во всех живых организмах: в листе дерева, бабочке, человеке, волнах, пене, изгибах рек, трещинах, снежинках, окрасе животных и так далее. Симметрия строго закономерна. Внешняя симметрия подкреплена внутренней, что обуславливает равновесие. А также она обладает свойством повторения форм и их сочетаний что обеспечивает устойчивость к различным воздействиям на живой организм. В роли воздействий чаще всего выступает нападение хищных животных.

Ключевые слова: симметрия, природа, растение, животное, человек

SYMMETRY IN LIVING NATURE

E.S. Banashkova,

1nd year student, e.g. "Finance"

N.V. Murzina,

teacher,

SHFEK,

Shadrinsk

Annotation: The article represents the appearance of the totality in nature and its features. Plunging into the environment, you can see the totality among all living organisms: in a leaf of a tree, a butterfly, a person, waves, foam, river bends, cracks, snowflakes, animal colors and so on. Symmetry is strictly natural. The external totality is backed up by the internal, which causes balance. And it has the properties of repetition of forms and their combinations, which are found in the presence of an impact on a living organism. Falling into a reaction most often affects predatory animals.

Keywords: symmetry, nature, plant, animal, human

Важным вопросом в изучении природы является вопрос о её пропорциональности, наличия в ней симметрии. Однако разрушение симметрии в границах живой природы наблюдается, буквально, в широком масштабе. Вселенная не стоит на месте, она расширяется, движется вперёд.

Согласно толковому словарю Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю., симметрия означает соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-нибудь по противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости.

Наша живая среда необычайно красива, она обладает симметричными формами листьев, снежинок, кристаллов. Симметричны и животные, птицы, насекомые, рыбы и многие другие обитатели. Симметрией также характеризуется человеческое тело [1-2].

Рассматривается симметрия растений, животных и человека в отдельности.

Симметрия растений:

Учитывая особенности симметрии цветка, их подразделяют на правильные и неправильные.

С биологической точки зрения правильными (актиноморфными) являются цветки, через которые можно провести несколько плоскостей симметрии (яблоня, вишня, капуста и др.).

Цветки, имеющие только одну плоскость симметрии (горох, шалфей), называют неправильными (зигоморфными) [3-5].

Симметрия животных:

У животных выделяется два основных вида симметрии тела:

1. Лучевая (радиальная) симметрия.
2. Двусторонняя (билатеральная) симметрия.

Существуют животные, строение тела которых несимметрично.

Примером таких животных будут являться брюхоногие моллюски.

1. Лучевая (радиальная) симметрия.

Через тело животных с радиальной симметрией можно провести несколько плоскостей, делящих его на части. Радиальная симметрия тела характерна для кишечноротовых, ведущих прикрепленный (полипы) или малоподвижный (медузы) образ жизни (рис. 1). Такая симметрия предоставляет им возможность ловить добычу или защищаться от хищников.

2. Двусторонняя (билатеральная) симметрия.

Через тело животных с двусторонней симметрией можно провести одну плоскость, которая разделит его на две части. Примером таких животных являются позвоночные, кольчецы и членистоногие (рис. 2). Двусторонняя симметрия характерна для активно двигающихся животных. Разделение тела на переднюю и заднюю части является важным фактором, так как на первой расположены органы чувств.

Рисунок 1 – Кишечнополостные

Рисунок 2 – Позвоночные, кольцецы и членистоногие [6]

Симметрия человека:

Изучение пропорций человеческого тела возникло в период расцвета Египетского государства. Древнегреческие скульпторы применяли ширину ладони в качестве единицы измерения; пропорции тела они соотносили так: две ширины ладони – высота лица, три – длина ступни и так далее.

С развитием науки и искусства определили ещё один ряд подобных соотношений: три длины головы – длине туловища, три длины кисти – длине руки, три длины стопы – длине ноги, а размах рук равен длине туловища.

Пропорции лица.

Во всём нашем необъятном мире не существует двух людей с одинаковыми лицами. Следуя утверждению древнегреческого скульптора Поликлета, лицо является $1/10$ от длины всего тела. Оно считается пропорциональным, если его можно разделить линиями по горизонтали на 4 части: от верхушки головы до края волосяного покрова, затем выделяется область лба, а следующая линия проводится прямо под носом.

Существует мнение, что среднее расстояние между унтами составляет расстояние от брови до нижнего края подбородка, а расстояние между наружными углами глаз равно расстоянию от верхней границы носа до верхней границы подбородка (край нижней губы).

Чаще всего левая сторона лица выше относительно другой. Она немного уже, бровь расположена на ней выше, глазная щель крупнее, а носогубная складка более выражена [7].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нас окружает большое количество видов симметрии как в растительном, так и в животном мире при всём его многообразии. Именно это подчёркивает гармоничность природы.

Список литературы

[1] Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. // 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуконик, 1998. 944 с.

[2] Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. // 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2011. 301 с.: ил. [Электронный ресурс]. – URL: <https://school-textbook.com/biologiya/39232-biologija-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rastenij-6-klass-uchebnoe-posobie-vladimir-pasechnik.html> Текст: электронный. (дата обращения: 03.05.2022)

[3] Биология: Введение в биологию. 5 кл. : учебник / Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. // 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. 158, [2] с.: ил. – (Российский учебник). ISBN 978-5-358-21285-5.

[4] Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6кл.: учебник / В.В. Пасечник. // 4-е изд., – М.: Дрофа, 2016. 207, [1] с. ISBN 978-5-358-16045-03.

[5] Биология: учебник для 7 класса общеобразоват. учебн. Заведений с обучением на русском языке / Н.В. Запорожец, И.И. Черевань, И.А. Воронцова; под рек. К.Н. Задорожного. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2015. 240 с.: ил. ISBN 978-617-09-2675-3.

[6] Биология. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов ; под ред. В.В. Пасечника; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 2010. 255 с.: ил. – (Академический школьный учебник) (Линия жизни). – ISBN 978-5-09-018548-6.

[7] Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. // 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 287. [1] с. ISBN 978-5-358-111998.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova; The Russian Academy of Sciences. Institute of the Russian Language. V.V. Vinogradov. // 4th ed., supplemented. – М.: Azbukovnik, 1998. 944 p.

[2] Biology. Bacteria, fungi, plants. Grade 6: textbook. for general education institutions / VV Pasechnik. // 14th ed., stereotype. – М.: Bustard. 2011. 301 p.: ill. [Electronic resource]. – URL: <https://school-textbook.com/biologiya/39232-biologija-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rastenij-6-klass-uchebnoe-posobie-vladimir-pasechnik.html> Text: electronic. (date of access: 03.05.2022)

[3] Biology: An Introduction to Biology. 5 cells : textbook / N.I. Sonin, A.A. Pleshakov. // 8th ed., stereotype. – М. : Drofa, 2019. 158, [2] p.: ill. – (Russian textbook). ISBN 978-5-358-21285-5.

[4] Biology: Diversity of angiosperms. Grade 6: textbook / V.V. Beekeeper. // 4th ed., – М.: Drofa, 2016. 207, [1] p. ISBN 978-5-358-16045-03.

[5] Biology: textbook for grade 7 general education. educational Establishments with education in Russian / N.V. Zaporozhets, I.I. Cherevan, I.A. Vorontsov; under the rivers K.N. Zadorozhny. – Kharkov: Publishing House "Ranok", 2015. 240 pp.: ill. ISBN 978-617-09-2675-3.

[6] Biology. Grade 8: textbook. for general education institutions / V.V. Pasechnik, A.A. Kamensky, G.G. Shvetsov; ed. V.V. Pasechnik; Ros. acad. Sciences, Ros. acad. education, 2010. 255 p.: ill. – (Academic school textbook) (Life line). – ISBN 978-5-09-018548-6.

[7] Biology. Human. Grade 8: textbook. for general education institutions / N.I. Sonin, M.R. Sapin. // 5th ed., stereotype. – М.: Bustard, 2012. 287. [1] p. ISBN 978-5-358-111998.

© *Е.С. Банашкова, Н.В. Мурзина, 2022*

Поступила в редакцию 21.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Банашкова Е.С., Мурзина Н.В. Симметрии в живой природе // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 18-23. URL: <https://ip-journal.ru/>